

ACTUALIZACIÓN DE LAS DISCUSIONES SOBRE EL TRATADO DE PANDEMIAS

-AGOSTO 28 DE 2023-

1. Contexto.

Entre el 22 y el 27 de mayo del presente año se llevó a cabo la Asamblea Mundial de la Salud, en la cual se discutió, entre otros asuntos, el “*convenio, acuerdo u otro instrumento internacional asociado a la prevención, preparación y respuesta de pandemias*”, llamado coloquialmente tratado de pandemias. El [Boletín #52 de DIME](#) abordó las generalidades del llamado **borrador cero**, la propuesta inicial del tratado de pandemias, así como una perspectiva crítica de sus disposiciones.

El pasado 22 de mayo fue publicado un nuevo borrador del tratado de pandemias, llamado **borrador cero+**, preparado por un buró de seis (6) países del Órgano Intergubernamental de Negociación (OIN). El 2 de junio el documento fue publicado con comentarios y sugerencias para la redacción del primer texto formal¹. Este nuevo borrador incluye algunos cambios que son llamativos y están en detrimento de los fines originalmente planteados para un instrumento internacional de este tipo. Por lo anterior, el presente boletín presenta un breve resumen de los cambios realizados al *borrador cero* y pone en evidencia la necesidad de insistir en una hoja de ruta de incidencia de los países del Sur Global, especialmente de Colombia, para evitar las barreras al acceso a tecnologías en salud asociadas a pandemias, como ocurrió con la pandemia COVID-19.

2. Cambios en el *borrador cero +*

En el **borrador cero+**, el OIN modificó el lenguaje del futuro instrumento internacional reduciendo su alcance en eventuales pandemias. Algunos de esos cambios son los siguientes:

- a. El **borrador cero** señalaba en su artículo 9, numeral 2, que “con el objetivo de promover un mayor intercambio de conocimientos y la transparencia, cada Parte, al proporcionar financiación pública para la investigación y el desarrollo para la prevención de pandemias, la preparación, la respuesta y la recuperación de los sistemas sanitarios, tendrá en cuenta el alcance de la financiación pública recibida” (traducción propia), previo a establecer una serie

¹ El segundo **borrador Cero+** es la base de discusión, sin embargo, no constituye un documento formal de negociación. En este sentido, es probable que en los próximos meses se produzca un nuevo texto revisado por el Órgano Intergubernamental de Negociación.

de medidas que los países deben adoptar frente a los resultados de actividades de investigación y desarrollo con recursos públicos.

Sin embargo, el artículo 9 del **borrador cero+** limita las medidas que deben adoptar los países a lo establecido en sus normativas nacionales y que según dichas medidas se consideren apropiadas, palabra que, tal y como señala [Suerie Moon, del Geneva Graduate Institute](#), está repetida cuarenta y siete (47) veces en el **borrador cero+**, limitando el alcance del texto a la arbitrariedad de lo que los países consideren, en cada caso, como *apropiado*.

- b. El **borrador cero** señalaba en el literal a) del artículo 9, como medida a ser adoptada por los países frente a los resultados de actividades de investigación y desarrollo con recursos públicos, la promoción de “la difusión pública y gratuita de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos y gubernamentales para el desarrollo de productos relacionados con la pandemia”. Sin embargo, en el **borrador cero+**, se elimina la referencia a la difusión gratuita, limitándose a la difusión pública de dichos resultados.

Además, el numeral 6 del artículo 9 (que está presente en las dos versiones del borrador) establece que las partes “[se comprometen a]/[son alentadas a] promover, cooperar y fortalecer la traducción del conocimiento y las herramientas de comunicación basadas en evidencia relacionadas con la prevención, preparación, respuesta y recuperación de pandemias (...)” (traducción propia). Lo anterior refleja la importancia que tendrán las discusiones posteriores, pues serán cruciales para definir el nivel de obligatoriedad y compromiso que adquirirá el tratado.

- c. En relación con derechos de propiedad intelectual, el **borrador cero** establecía en su artículo 7 una serie de medidas que los países debían adoptar en pandemias, tales como apoyar exenciones temporales de derechos de propiedad intelectual que puedan acelerar la producción de productos asociados a la pandemia, aplicar el uso integral de las flexibilidades establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y promover la exención de regalías por la explotación de derechos de propiedad intelectual sobre productos relacionados con la pandemia, entre otros.

Ahora bien, el **borrador cero+** establece dos opciones en relación con el artículo relativo al codesarrollo y transferencia de tecnología y conocimientos (en este caso, la regulación de los aspectos previamente señalados se establece en el artículo 11):

- La opción 11.A conserva el texto original propuesto en el borrador cero el cual busca regular los momentos *entre-pandemias*, para fomentar la cooperación en el codesarrollo y la transferencia de tecnologías esenciales para futuras emergencias.
- La opción 11.B elimina o limita considerablemente las medidas relacionadas con la exención de la protección o ejercicio de derechos de propiedad intelectual sobre productos relacionados con las pandemias. De hecho, se concentra en el fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnología, conocimientos y habilidades relevantes para la prevención, preparación y respuesta a pandemias a partir del uso de la cooperación y acuerdos voluntarios para apoyar a los países en desarrollo.

- En esta misma línea, el numeral 5 de esta opción de artículo incorpora dos alternativas que están pendientes de discusión: en la primera se incluye el literal e) que permitiría a los países, “suspender la aplicación de los derechos de propiedad intelectual a través de excenciones temporales para facilitar el escalamiento, producción, manufactura y suministro de productos que son especialmente importantes para una pandemia. Ninguna de las partes cuestionará estas medidas basándose en las obligaciones internacionales que pueda tener la parte que suspende la obligación.” (traducción propia). La segunda opción no incluye el literal e).
- d. Estas opciones de artículos que se encuentran tanto en el **borrador cero+** como en el borrador anterior son puntos de gran importancia, ya que la selección de una u otra opción en futuras discusiones será crucial para definir el alcance de este Tratado de Pandemias. A Continuación, se señalan algunos ejemplos que se consideran relevantes:
- El principio # 7, artículo 3 tiene dos posibilidades. La primera establece un grado proporcional de responsabilidad diferenciada con respecto a la prevención, preparación, respuesta y recuperación de pandemias a nivel global dependiendo de las capacidades de cada país. La segunda solamente establece responsabilidades para la atención de la pandemia, sin ninguna diferenciación. La tercera opción es no incluir el principio de responsabilidades comunes en el tratado.
 - Sobre el artículo 12, es de especial interés la alternativa B, pues esta propone un Pathogen Access and Benefit-Sharing System (PABS), el cual integra de manera mucho más específica regulaciones para el acceso a patógenos y la distribución de beneficios monetarios y no monetarios por dicho acceso, de acuerdo con el Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. La opción A de este artículo está mucho menos regulada y no hace una propuesta concreta o basada en lo ya existente, por el contrario, es un mandato a la creación de un sistema nuevo y similar.
 - En este artículo 12, se proponen también tres opciones para el literal c) del numeral 6. La opción de interés para los países menos desarrollados es la tercera. Esta establece un porcentaje mínimo de los productos relacionados con pandemias, que se derivan de la información sobre estos patógenos, destinado a la venta para países menos desarrollados. Las otras dos opciones son mucho más generales y no especifican estos porcentajes mínimos, sino que solo contemplan la posibilidad de donación entre países.

3. Perspectivas a futuro.

El pasado lunes 17 de julio fue anunciado por el OIN que las discusiones sobre el capítulo 2 del **borrador cero +**, relativo a las disposiciones para la prevención, preparación, respuesta y recuperación de los sistemas de salud en pandemias y que involucra los artículos del 4 al 19, se realizarán antes de iniciar las negociaciones sobre un primer texto formal. Desde el pasado mes de junio hasta el mes de marzo de 2024, se llevarán a cabo sesiones del OIN con el objetivo de construir esa propuesta de primer texto formal.

Sin embargo, desde distintas delegaciones (por ejemplo, las delegaciones de 47 países africanos) se ha señalado que las propuestas de ciertos países no se han visto reflejadas en los textos construidos por el OIN. Por ello, es esencial que, desde las delegaciones de los países de América Latina, actuando como coalición, se ejerza una discusión y control activo de las propuestas de texto actualmente en construcción, pues de ello depende que la propuesta de texto formal, cuya negociación y aprobación está planteada para el mes de mayo de 2024, efectivamente reflejen las necesidades de los países del Sur Global para evitar las barreras al acceso a tecnologías en salud asociadas a pandemias.

Colombia, particularmente, debería liderar la integración regional latinoamericana para actuar en bloque y trabajar por las necesidades y objetivos de la región, especialmente en que se alcance un tratado justo, equitativo y consciente que fortalezca las capacidades del país y los países del Sur Global para enfrentar futuras pandemias. Además, es necesario que Colombia apoye y presente posiciones claras sobre la necesidad de establecer las exenciones (o waivers) de los derechos de propiedad intelectual respecto de tecnologías relacionadas con pandemias. Así como, que se incluyan medidas que promuevan la equidad para desarrollar sistemas más justos que aumenten la preparación y respuesta global ante las pandemias².

Autores

- Luisa María Mendieta. *Abogada. Candidata al Magíster en Biociencias y Derecho. Investigadora DIME*
- José Daniel Rengifo. *Abogado. MSc. Biociencias y Derecho. Investigador DIME*
- Ana Yuliana Cortés. *Abogada. Máster en Derecho-UC Berkeley. Investigadora DIME*

Revisión editorial:

- Diana Zamira Romero. *Comunicadora. Máster en Salud Pública.*

Comité editorial

- Juanita Vahos Zambrano. *MSc. Farmacología. Investigadora DIME y del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, Universidad Nacional de Colombia.*
- Claudia Patricia Vaca. *Profesora Universidad Nacional de Colombia. Directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder.*
- Carlos Durán Salinas. *Profesor Asistente. Departamento de Ciencia de Datos y Bioestadística, Centro Médico Universitario Utrecht e investigador del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, Universidad Nacional de Colombia.*

Diagramación

- Daniela Chacón Bello. *Diseñadora.*

² Muñoz Tellez, V. (2023). Assessing the State of Play in the WHO Pandemic Instrument Negotiations. Consulta web en: https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2023/07/PB121_Assessing-the-State-of-Play-in-the-WHO-Pandemic-Instrument-Negotiations_EN.pdf